

Column 1	Participant	1. O uso do IA G	2. A ferramenta	3. Os diagramas	4. As represent	5. Os diagramas	6 O diagrama gr	7. Estou satisfe	8. Eu recomen	9. Na sua opinião o diagrama nr	10. Você poderia contar como foi a sua experiência considerando *dificuldades* e *oportunidades* na el
19/08/2024 11:	P1	4	4	4	4	4	3	3	4	Igualmente preciso e completo	A rapidez do chatgpt e do lucidchart nos traz facilidade porém a adaptabilidade da criação manual é prim
19/08/2024 11:	P2	5	5	4	4	5	3	5	5	Mais completo e preciso que o	Utilizamos duas ferramentas para a geração do diagrama, ChatGPT e LucidChart. O do ChatGPT ficou ma
19/08/2024 11:	P3	4	4	4	4	4	5	4	4	Mais completo e preciso que o	acredito que diagramas gerados automaticamente tem o potencial de facilitar o trabalho do engenheiro d
19/08/2024 11:	P4	4	5	3	3	1	1	3	1	Mais completo e preciso que o	Para geração do diagrama manual, precisei revisar os conceitos de um diagrama de atividades, como tan
19/08/2024 11:	P5	4	5	3	3	1	2	2	2	Mais completo e preciso que o	Tive algumas duvidas sobre a sintaxe UML do diagrama, bem como quando usar join e fork, mas no geral
19/08/2024 11:	P6	4	5	2	1	1	3	1	2	Mais completo e preciso que o	Foi necessário ficar dando feedback ao modelo generativo para adequar o diagrama ao formato desejado
19/08/2024 11:	P7	5	5	2	4	3	3	4	5	Mais completo e preciso que o	Manual: é mais preciso sintaticamente; é mais trabalhoso (toma mais tempo); traz um maior entendimen IA: aumenta muito a produtividade e facilita o desenvolvimento, uma vez que é possível corrigir e aprimor
19/08/2024 11:	P8	5	5	2	1	2	2	1	2	Mais completo e preciso que o	A ferramenta não obedece a formatação esperada. Eu tive que pedir pra ferramenta gerar as swimlanes d
19/08/2024 11:	P9	4	5	2	2	5	1	2	3	Mais completo e preciso que o	Os diagramas gerados não utilizam o conceito de lanes, sendo puramente lineares. O layout também não
19/08/2024 11:	P10	4	5	2	2	3	2	3	4	Mais completo e preciso que o	A experiencia foi interessante, no diagrama manual o processo é mais demorado porem mais preciso da
19/08/2024 11:	P11	5	4	3	3	3	5	4	2	Igualmente preciso e completo	Para o diagrama manual, existem duas dificuldades. A primeira é entender quais são os caminhos dado c Diagrama manual: Apesar de ser mais trabalhoso, o diagrama manual nos obriga a ter o entendimento de
19/08/2024 11:	P12	5	5	5	5	5	4	5	5	Menos completo e preciso que	Diagrama gerado pelo LLM: Foi bem rápido de gerar e o resultado foi surpreendente bom. Apesar disso, d
19/08/2024 11:	P13	5	5	2	3	4	2	2	3	Mais completo e preciso que o	A ferramenta automática permite a geração rápida de um template que pode ser utilizado como base par O diagrama final criado pelo GPT foi bem parecido ao nosso. O criado por ele teve maior preciosismo e ta No panorama geral, foi bem proveitoso. Se precisasse criar um diagrama de atividades com certeza já iri
19/08/2024 11:	P14	5	5	5	5	5	5	5	5	Menos completo e preciso que	
19/08/2024 11:	P15	1	1	1	1	1	1	1	1	Mais completo e preciso que o	Ainda que o LucidChart tenha sido capaz de entender de modo geral a lógica do processo, ele foi incapaz
19/08/2024 12:	P16	4	5	3	4	4	3	2	4	Mais completo e preciso que o	Achei interessante usar o gerado automaticamente para termos algumas ideias diferentes de como mod
19/08/2024 12:	P17	4	5	3	2	2	2	4	3	Mais completo e preciso que o	O caso de uso selecionado foi tranquilo de implementar, algumas simplificações. O Diagrame gerado auto
04/12/2024 11:	P18	5	5	4	5	5	1	5	5	Menos completo e preciso que	Foi uma boa experiência, o único ponto que achei ruim foi o diagrama ter sido gerado em um arquivo exte
04/12/2024 11:	P19	3	4	4	5	4	4	4	4	Mais completo e preciso que o	Pelo problema ser relativamente simples, foi fácil elaborar o diagrama manualmente. Ao gerar automatica
04/12/2024 11:	P20	3	4	4	4	4	4	2	2	Mais completo e preciso que o	O diagrama gerado é bastante literal sobre o que está no prompt. Não consegue generalizar. (exemplo: ap
04/12/2024 11:	P21	5	5	5	4	5	5	5	5	Mais completo e preciso que o	A ferramenta dá mais agilidade na elaboração dos fluxogramas, não perdendo qualquer informação pass
04/12/2024 11:	P22	4	5	4	3	4	4	4	5	Mais completo e preciso que o	O diagrama manual envolveu um processo de maior dificuldade para organizar o fluxo de ações e decisõe
04/12/2024 11:	P23	3	4	4	2	4	5	4	5	Mais completo e preciso que o	Quando buscamos gerar o diagrama, o Lucid teve dificuldade de seguir bem as notações do diagrama de
04/12/2024 11:	P24	4	4	2	4	2	5	4	5	Mais completo e preciso que o	Foi particularmente tranquilo gerar o diagrama de atividades. Aplicar para a LLM é sempre uma surpresa
04/12/2024 11:	P25	4	4	4	4	4	4	4	4	Mais completo e preciso que o	Mesmo se faltar algo no diagrama criado pelo GPT, podemos realizar apenas alguns ajustes manualment

Column 1	Participant	1. O uso do IA C	2. A ferramenta	3. Os diagramas	4. As represent	5. Os diagramas	6 O diagrama g	7. Estou satisf	8. Eu recomen	9. Na sua opinião o diagrama r	10. Você poderia contar como foi a sua experiência considerando *dificuldades* e *oportunidades* na el
04/12/2024 11: P26	1	1	1	3	5	4	1	2	Menos completo e preciso que	<p>1ª interação gpt: inserindo apenas as características gera um fluxograma 2ª interação gpt: inserindo o enunciado dado também gera um fluxograma 3ª interação gpt: inserindo que deve separar em 4 raias (cliente, consulta, tratamento e médico), o sistema 4ª interação gpt: realizando o mesmo procedimento da terceira interação com o enunciado em inglês</p> <p>Interação via comandos para o GPT: H:"I need to add a functionality to the Appointment but i dont know" G:"Adding functionality to the Appointment swimlane depends on the specific need or problem you aim to</p> <p>Possible Functionalities for the Appointment Swimlane: Reminder Notifications: Add a step to set up automatic reminders (via email or SMS) for clients before their scheduled appointment Include functionality to update or reschedule the appointment if the client cannot attend. Payment Processing: Introduce a step for handling payment-related tasks, such as advance payments or invoicing. Appointment Status Updates: Track the status of the appointment (e.g., scheduled, confirmed, or canceled). Allow for real-time updates if an appointment is modified. Waiting List Management: If an appointment slot becomes available, notify clients on a waiting list. Emergency Appointments: Add an option to prioritize and schedule emergency appointments for critical cases. Feedback Collection: Include a step for collecting feedback after the appointment to improve services. Appointment Summary: After the appointment, generate a summary report, including key observations or next steps, for both the client Would you like to explore any of these ideas further or integrate one into your diagram? Let me know, and H: "Add a payment process to the previous diagram"</p> <p>Resultado: não criou nenhuma lane. Teria que refinar o comando dado para talvez gerar mais lanes. Eu es</p>	
04/12/2024 11: P27	4	5	4	4	4	4	4	5	Mais completo e preciso que o	O manual apesar de exigir mais trabalho para elaborar, se torna mais preciso e coerente com o solicitado	
04/12/2024 11: P28	1	5	5	5	5	3	4	5	Menos completo e preciso que	O diagrama manual e o gerado por IA ficaram extremamente parecidos, isso revelou uma confiança em u	
04/12/2024 11: P29	5	4	4	3	5	4	5	5	Mais completo e preciso que o	A minha experiência gerando diagramas manuais foi boa, a principal dificuldade obtida foi de entender o	
04/12/2024 11: P30	3	4	4	3	2	2	3	4	Mais completo e preciso que o	Eu nunca uso/usei LLMs para nada, então achei surpreendentemente indolor fazer ela fazer os diagramas	
04/12/2024 11: P31	3	4	4	2	2	4	2	3	Mais completo e preciso que o	O modelo gerado por LLMs é bastante limitado pela qualidade do prompt utilizado. Atingir a divisão por s	
04/12/2024 11: P32	4	5	4	4	3	4	5	3	Igualmente completo e preciso	O diagrama manual tem por maior dificuldade identificar qual a ordem em que as ações devem ser feitas	
04/12/2024 11: P33	2	1	4	5	2	5	1	5	Mais completo e preciso que o	Dificuldades: acertar o prompt, que pode precisar de mais de uma tentativa para que chegue minimament Oportunidades: pensar de forma diferente no diagrama de atividades, ter uma nova perspectiva sobre os	
04/12/2024 11: P34	4	4	2	4	2	4	3	3	Mais completo e preciso que o	O manual levou mais tempo para ser gerado, pois tive que pensar sozinho em como ordenar as ações e a	
04/12/2024 11: P35	3	4	2	3	3	5	5	4	Mais completo e preciso que o	A ferramenta é de fácil uso e pode otimizar bastante o tempo de desenvolvimento de software.	
04/12/2024 11: P36	4	5	4	4	4	5	5	4	Mais completo e preciso que o	Dificuldade no quesito de sintaxe e notação conforme as definições do UML. O uso de uma LLM acabou sendo mais prático e fácil, assim que muito tempo é perdido apenas utilizand	
04/12/2024 11: P37	5	5	4	5	4	5	4	4	Igualmente completo e preciso	Além disso, a LLM permite uma visão geral do diagrama em poucos segundos. Mesmo que o resultado n	
04/12/2024 11: P38	3	4	2	3	3	4	4	4	Igualmente completo e preciso	Eu não confiaria na LLM cegamente para desenvolver o diagrama, mas acho que pode ser uma boa ferrar O modelo de LLM permite diferentes abordagens à produção de um diagrama, como fornecer uma image É razoável notar que muitas vezes situações que parecem obviamente erradas para humanos não são tão	
04/12/2024 11: P39	4	5	5	4	4	5	5	5	Igualmente completo e preciso	Acredito que meu diagrama foi muito similar ao gerado, mas o diagrama gerado foi preciso e simples, se	
04/12/2024 11: P40	5	5	3	5	4	5	4	5	Igualmente completo e preciso	Para gerar o diagrama manual, levou um considerado tempo até entendermos o problema de fato e come	
04/12/2024 11: P41	3	4	4	3	3	3	3	4	Mais completo e preciso que o	Para gerar o diagrama automaticamente com um primeiro prompt, a experiência foi bastante satisfatória, Acredito que a ferramenta poderia ser mais granular, ao invés de ser um único prompt, ela poderia separa	